

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 441 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaShIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акромович, Очилов Акрам Одилевич	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVASION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Raxmatulla Ergashev	
KARTOSHKKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	

TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'rni	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH.....	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich 161	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI VAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS....	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidayatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ.....	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	
O'zbekistonda turizm sohasida faoliyat yuritayotgan kadrlar malakasini oshirishda dual ta'limdan foydalanishni boshqarish.....	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомурадович	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
O‘ZBEKISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI”NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O‘SISH: SABAB–OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO‘LGAN ORTIQCHA TO‘LOVLARINI VOJXONA TO‘LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o‘g‘li	
ORGANIK QISHLOQ XO‘JALIGIDA “IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV” TASHKIL ETISH ORQALI TA‘MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG‘IMINI BAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
“YASHIL IQTISODIYOT”NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	
RAQAMLI MARKETINGNING ISTE‘MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA‘SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O‘tkir	
HUDUDNING IJTIMOIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO‘RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O‘ZGARISHINI YENGISHDAGI O‘RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o‘g‘li, Ulug‘bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
O‘TA ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O‘G‘IT ME‘YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHIYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOY MOHIYATI.....	331
Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o‘g‘li	
O‘QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro‘ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G‘aniyev Shaxzod Shuhrat o‘g‘li, O‘rinov Diyorbek Xolmo‘min o‘g‘li	
QASHQADARYO VILOYATI O‘QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO‘NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O‘ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION	381
Sharopov Temirmalik Rustam o‘g‘li	

“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
Foreign experiences in attracting investments in service industries	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul o'gli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«Государственный финансовый контроль: Казначейский контроль в бюджетном процессе и перспективы его развития».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	

OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIY TAJRIBASI

Musayev Bekjon Shukurillayevich

SamISI "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim xizmatlarini raqamli texnologiyalar asosida targ'ib qilish bo'yicha xorijiy tajribalar o'rganilgan. Xususan, AQSH, Yevropa davlatlari, Janubiy Koreya hamda nufuzli xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan oliy ta'lim muassasalari faoliyati tahlil qilingan va asosli xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim xizmatlari, AQSH, Yevropa, Janubiy Koreya, Credu korporatsiyasi, QS (Quacquarelli Symonds), THE (Times Higher Education), ARWU (Academic Ranking of World Universities), internet, axborot, qidiruv tizimi.

Abstract: This article explores international practices in promoting higher education services through digital technologies. Specifically, it analyzes the experiences of the USA, European countries, South Korea, and top-ranked higher education institutions according to prestigious international rankings, leading to well-founded conclusions.

Key words: higher education services, USA, Europe, South Korea, Credu Corporation, QS (Quacquarelli Symonds), THE (Times Higher Education), ARWU (Academic Ranking of World Universities), internet, information, search engine.

Аннотация: В статье изучен зарубежный опыт продвижения услуг высшего образования на основе цифровых технологий. В частности, проанализированы практики США, стран Европы, Южной Кореи, а также высших учебных заведений, занявших высокие позиции в авторитетных международных рейтингах, и сделаны обоснованные выводы.

Ключевые слова: услуги высшего образования, США, Европа, Южная Корея, корпорация Credu, QS (Quacquarelli Symonds), THE (Times Higher Education), ARWU (Академический рейтинг университетов мира), интернет, информация, поисковая система.

KIRISH

O'zbekistonda ta'lim xizmatlari bozori raqobat muhitining ta'siri ostida faol rivojlanmoqda. AQSh va Buyuk Britaniyada oliy ta'lim xizmatlarining taraqqiyoti ko'p jihatdan rasmiy veb-saytlar hamda hududiy ta'lim portallarining yaratilishi bilan bog'liq. Sababi, oliy ta'lim muassasalarining (OTM) veb-saytlari va hududiy ta'lim portallari maktab bitiruvchilari, abituriyentlar va ularning ota-onalariga oliy o'quv yurtlari faoliyati, kadrlar tayyorlash yo'nalishlari va ularning kelajakdagi istiqbollari haqida to'liq ma'lumot olish imkonini beradi. Shuningdek, ushbu portallarda ish beruvchilar, mavjud bo'sh ish o'rinlari hamda hududdagi kadrlar bozorida ehtiyojlar to'g'risidagi axborotlar ham taqdim etiladi.

M.Yu. Ababkova va O.O. Vasileva jahon amaliyotida marketingning umumiy konsepsiyalarini rivojlantirish jarayonida ta'lim xizmatlari marketingining besh bosqichdan iborat rivojlanish modelini taklif qilgan bo'lib, har bir bosqichning o'ziga xos xususiyatlarini alohida tahlil qilganlar [1]. Ular o'z tadqiqotlarida oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish va oliy ta'limni raqamlashtirish jarayoni interaktiv ta'lim marketingi bilan bevosita bog'liq ekanligini alohida ta'kidlaganlar.

Oliy ta'lim xizmatlarini raqamli texnologiyalar asosida taklif qilish 1980–1990-yillarda AQSh kollejlari va universitetlari tomonidan masofaviy ta'lim xizmatlarining yo'lga qo'yilishi bilan boshlangan [2]. Dastlabki eksklyuziv onlayn ta'lim dasturi 1985-yilda, internet hali mavjud bo'lmagan bir vaqtda, Nyu-Yorkdagi xususiy notijorat universitet – *The New School* tomonidan joriy etilgan. Internetning yaratilishi va keng ommalashishi bilan 1994-yildan boshlab AQShda masofaviy ta'lim tizimi jadal rivojlana boshladi va bu holat o'quv dasturlarining raqamli shaklga o'tishiga sabab bo'ldi [3].

2000-yillardan boshlab internet texnologiyalari oliy ta'lim tizimiga jadal kirib keldi. Bu texnologiyalar nafaqat ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va talabalarga yetkazishda, balki ularni samarali targ'ib qilishda ham keng qo'llanila boshlandi.

O.N. Gubina o'z tadqiqotlarida ta'lim xizmatlarini zamonaviy modellari asosida targ'ib qilishda internet texnologiyalari, ayniqsa internet-marketing vositalaridan keng foydalanilayotganini ta'kidlaydi [4]. Internet-marketing hozirgi kunda ta'lim xizmatlarini targ'ib qilishning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, uning asosiy

afzalligi shundaki, iste'molchilar cheklanmagan miqdorda ta'lim xizmatlari haqidagi ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega.

2000-yillardan boshlab AQShdagi bir qator universitetlar o'z rasmiy veb-saytlarini yaratdi va ularni ta'lim xizmatlarini targ'ib qilishning asosiy vositasi sifatida faol ishlata boshladi [5]. Bugungi kunda barcha OTMlarning o'z veb-saytlari mavjud bo'lib, ular orqali asosan xorijiy talabalarni jalb qilishga xizmat qiluvchi o'quv rejalari, fan sillabulari, mustaqil ishlar ro'yxati va boshqa tegishli hujjatlar joylashtiriladi. Ayni paytda aksariyat xorijiy OTMlar Scopus, *ScienceDirect* kabi xalqaro ilmiy-texnik bazalarda o'z profillariga ega bo'lib, ushbu ma'lumotlar monitoring tizimlariga ulanadi. OTMlar ta'lim xizmatlarini keng miqyosda targ'ib qilishda rasmiy veb-saytlardan faol foydalanadilar. Har bir fakultet va kafedra, shuningdek, oliy ta'lim muassasasining asosiy bo'limlari ham o'z sahifalariga ega bo'lishga intilmoqda [6].

Veb-saytlarning jozibadorligi va foydalanuvchilarga qulayligi ularning targ'ibot materiallari sifatini bilan bevosita bog'liqdir. Shu boisdan, OTMlar rasmiy veb-saytlarini yaratishda ularning funksional imkoniyatlari, dizayni, maqsadi va foydalanuvchilarga qulaylik darajasiga alohida e'tibor qaratishlari zarur.

OTMlarning rasmiy veb-saytlari ta'lim xizmatlarini samarali targ'ib qilish, maqsadli auditoriyaga kerakli ma'lumotlarni yetkazish vositasi hisoblanadi. Biroq veb-saytlar orqali samarali targ'ib qilish uchun ularning havolalarini ham faol ravishda reklama qilish talab etiladi. Xorijiy tajribalar, xususan, QS reytingida yuqori o'rinlarni egallagan OTMlarning veb-saytlariga foydalanuvchilarning qidiruv tizimlari orqali kirish faolligi juda yuqori ekanligini ko'rsatmoqda (1-jadval).

1-jadval. QS reytingidagi nufuzli OTMlarning veb-saytlariga o'tish manbalari, % [7].

QS reytingidagi OTMlar	saytga o'tish uchun xavolalar manbai			
	Qidiruv tizimlari orqali	Veb-sayt manzili orqali to'g'ridan-to'g'ri o'tish	Ijtimoiy tarmoqlar orqali	Boshqa saytdagi xavolalar
Garvard universiteti	41,0	32,5	15,2	11,3
Stenford universiteti	46,1	25,4	16,1	12,4
Massachusetts texnologiya instituti	51,0	24,7	12,7	11,6
Kembrij universiteti	42,3	30,4	18,1	9,2
Kaliforniya texnologiya institute	43,8	33,1	13,2	9,9
UCL (London universitet kolleji)	40,2	39,7	11,4	8,7
ETH Zurich - Shveysariya Federal texnologiya institute	47,9	36,4	8,7	7,0
London Imperial kolleji	49,0	26,7	12,5	11,8
Chikago universiteti	48,1	23,4	15,3	13,2

Demak, xalqaro nufuzli xorijiy ta'lim muassasalarining veb-saytlariga tashrif buyuruvchilarning o'rtacha 45 foizi qidiruv tizimlari orqali kirgan bo'lsa, 30 foizi veb-sayt manzilini to'g'ridan-to'g'ri terib kirishgan. Qolgan 14 foiz foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali, 11 foizi esa boshqa saytlar joylashtirgan havolalar orqali saytga yo'naltirilgan.

Xalqaro ta'lim bozorida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, QS (Quacquarelli Symonds), THE (Times Higher Education) va ARWU (Academic Ranking of World Universities) reytinglariga kiruvchi yetakchi universitetlar xorijiy talabalarni jalb qilishda 65 foiz holatda onlayn raqamli kanallardan foydalanmoqda. Jumladan, bu yo'nalishda qidiruv tizimlarida universitet dasturlariga oid ma'lumotlarni joylashtirish, pullik va bepul ta'lim portallarida reklama berish, reyting agentliklari va hamkor universitetlarning veb-saytlari orqali xabarnomalar yuborish, ijtimoiy tarmoqlar va professional hamjamiyatlar bloglaridan foydalanish keng tarqalgan [8].

Janubiy Koreya bugungi kunda dunyodagi eng ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga, tezkor internet aloqasiga va keng qamrovli raqamli infratuzilmaga ega bo'lgan davlatlardan biri hisoblanadi. Koreya hukumati hamda Kredu korporatsiyasi kabi yetakchi kompaniyalar mamlakatda zamonaviy texnologiyalardan keng va samarali foydalanishni ta'minlamoqda. Kredu korporatsiyasi faoliyati asosan ta'lim va dasturiy ta'minot xizmatlariga ixtisoslashgan bo'lib, u elektron ta'lim, aralash ta'lim, moliyaviy malaka oshirish kurslari va 6 Sigma dasturlarini ishlab chiqish, ularni sotish yoki ijaraga berish, o'quv jarayonini boshqarish tizimlarini joriy etish, konsalting, nashriyat faoliyati va inson resurslarini boshqarish xizmatlarini o'z ichiga oladi. Ushbu korporatsiyaning yagona milliy ta'lim portali orqali butun mamlakat bo'ylab ta'lim dasturlari markazlashtirilgan tarzda targ'ib qilinadi [9].

Xorijiy OTMLar tajribasini o'rganish natijasida oliy ta'lim xizmatlarini raqamli texnologiyalar asosida samarali targ'ib qilishda quyidagi tamoyillarga amal qilish lozimligi aniqlangan:

- iste'molchilarning ehtiyoj va imkoniyatlarini hisobga olish;
- maqsadli auditoriya bilan uzluksiz aloqani saqlash;
- ko'zga tashlanmaydigan, lekin samarali reklama usullaridan foydalanish;
- taqdim etilayotgan xizmat sifatiga alohida e'tibor qaratish;
- ijodiy va professional yondashuvni joriy etish [10].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, AQSh va Yevropa davlatlaridagi QS reytingida yuqori o'rinlarni egallagan OTMLar o'z maqsadli auditoriyalari bilan aloqani ta'minlashda hali internet mavjud bo'lmagan davrlardan boshlab axborot almashishning an'anaviy shakllarini shakllantirib ulgurgan. Bugungi kunga kelib, bu aloqa kanallari raqamli texnologiyalar orqali yanada takomillashtirilmoqda. Jumladan, ta'lim xizmatlarini targ'ib qilishda rasmiy (ochiq) va norasmiy (yopiq) aloqa vositalaridan foydalanilmoqda. Bundan tashqari, universitetlar tomonidan foydalaniladigan qo'shimcha aloqa vositalariga muzeylar, galereyalar, teatrlar, kutubxonalar, ko'rgazmalar, nashriyot loyihalari, ommaviy axborot vositalari, ensiklopediyalar, laboratoriyalar va ilmiy markazlar kiradi.

Ayni vaqtda xorijiy OTMLar o'z ta'lim xizmatlarini ilgari surishda raqamli vositalardan, jumladan onlayn reklama, ijtimoiy tarmoqlar, reyting agentliklari, ixtisoslashtirilgan ta'lim portallari, hamkor veb-saytlar, professional bloglar va qidiruv tizimlaridan keng foydalanmoqda. Bu esa ta'lim xizmatlarining global bozorda raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan xalqaro tajriba tahlillaridan kelib chiqib, oliy ta'lim xizmatlarini raqamli texnologiyalar asosida targ'ib qilish bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

Iste'molchilarga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirish: Oliy ta'lim xizmatlarini ommalashtirishda zamonaviy reklama vositalari va internet-marketingning ilg'or, kam xarajatli, yuqori samarali modellari va usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Raqamli platformalarni rivojlantirish: Marketing strategiyasiga mos holda ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot paketlari – ta'lim portallarini yaratish va ularni mobil qurilmalarga moslashtirish orqali ta'lim jarayoni ishtirokchilariga bepul, ochiq ma'lumot olish imkoniyatini taqdim etish. Portal mazmuni muntazam yangilanib borilishi, foydalanuvchi tajribasini oshiruvchi vositalar bilan boyitilishi va samaradorlik mezonlariga asoslangan baholash tizimi etilishi lozim.

Veb-sayt dizaynini xalqaro tajribaga asoslash: Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlarining yuqori (header) va quyi (footer) qismlarini xalqaro QS va boshqa reytinglardagi yetakchi universitetlar tajribasidan kelib chiqib ishlab chiqish. Bu jarayonda dizayn, funktsionallik va foydalanuvchiga qulaylik kabi jihatlarga e'tibor qaratgan holda, tajribali IT mutaxassislari ishtirokida veb-arxitektura ishlab chiqilishi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абабкова М.Ю., Васильева О.О. Концепция маркетинга инноваций в высшем образовании. *Transport Business in Russia*, 2016, – С. 3–6.
2. Kentnor H. Distance Education and the Evolution of Online Learning in the United States. *Curriculum and Teaching Dialogue*, 2015. Vol. 17, № 1–2, – P. 28–29.
3. Matthews D. The origins of distance education and its use in the United States. *The Journal*, 1999. Vol. 27, № 2.
4. Губина О.Н. Современные низкозатратные интернет-технологии продвижения образовательных услуг вузов. *Сервис +*, 2015, №1. – С. 42–47.
5. Кочергин Д.Г., Жернов Е.Е. Опыт цифровизации высшего образования в США. *Профессиональное образование в России и за рубежом*, 2019, №2 (34), – С. 12–23.
6. Полтавец А.В. Веб-сайт вуза как эффективный инструмент обеспечения вузовской деятельности [Elektron resurs] // *Вопросы управления*, 2010. URL: <http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2010/03/03/> (murojaat qilingan sana: 16–03–2015).
7. Alexa.com – web-sayt analitikasi: 28–avgustdan 25–noyabrgacha, 2023–yil. URL: <https://www.icef.com/>
8. Арсеньев Д.Г., Врублевская М.В., Беляевская Е.А., Денисова В.А. Анализ эффективности инструментов и методов привлечения иностранных студентов на образовательные программы Вуза. *Университетское управление: практика и анализ*, 2016, №106 (6), – С. 44–53.
9. Chul-joo K., Santiago R. Construction of E-learning Environments in Korea. *Educational Technology Research and Development*. Springer Boston, 2006. – P. 108–114.
10. Шемякин А.С. Выбор оптимальной стратегии продвижения образовательной услуги. *Труды Кольского научного центра РАН*, 2010, №3. – С. 84–86.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>